

МИЛЛИЙ ХУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТУТГАН ЎРНИ

Абдурашидов Адхамжон Абдухамитович

Қўқон давлат педагогика институти доценти, Фалсафа фанлари бўйича педагогика доктори
(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209108>

Аннотация. Ушбу мақолада мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётгани хақида фикр юритилган.

Kalit so'zlar: илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳият, инновациялар, кичик тадбиркорлик, миллий хунармандчилик.

Аннотация. В Республике Узбекистан конкурентоспособность государства заключается в полном использовании имеющегося у него научно-образовательного и научно-технического потенциала, развитии всех отраслей страны за счет широкого применения инноваций. в экономику, особенно всестороннюю поддержку малого предпринимательства и народных промыслов, создание необходимых льгот для молодежи в этой сфере Особое внимание уделяется развитию у них предпринимательских способностей.

Ключевые слова: конкурентоспособность государства, научно-образовательный и научно-технический потенциал, инновации, малое предпринимательство, народное мастерство.

Abstract. The competitiveness of the state lies in the full use of its scientific, educational and scientific and technical potential, the development of all sectors of the country through the widespread use of innovations. in the economy, especially comprehensive support for small business and folk crafts, the creation of the necessary benefits for young people in this area. Particular attention is paid to the development of their entrepreneurial abilities.

Keywords: competitiveness of the state, scientific and educational and scientific and technical potential, innovations, small business, folk craftsmanship.

Жамият ва инсон манфаатига қаратилган ҳар бир ислохатнинг самараси бевосита таълим тизимида тайёрланаётган мутахассис кадрлар салоҳиятига боғлиқ. Шу боис сифатли кадрлар тайёрлашга қодир миллий асосда қурилган ва жаҳондаги илғор давлатлар таълим тараққиёти тажрибаларига таянган кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш асосий вазифалардан бирига айланди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг назарий асослари ва уни ривожлантириш муаммолари ўзбекистонлик олимлар Б.Ю.Ходиев, И.А.Бакиева, А.Ё.Остонов, С.Пармонов, Қ.Х.Муфтайдинов, Н.С.Касимова, М.С.Қосимова кабилар томонидан тадқиқ этилган. Талаба ва ёшларда иқтисодий билим ва тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик хусусиятлари Н.А.Камалова, С.Бобокулов, Р.Р.Ҳакимов ва А.Б.Низамов кабиларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Миллий хунармандчиликка оид таҳлиллар шуни кўрсатдики, мамлакатимизда хунармандчилик ва тадбиркорликнинг маълум жиҳатлари илмий холислик, тарихийлик нуқтаи назаридан Ҳ.З.Зиёев, Ғ.А.Аҳмаджонов, Ҳ.Н.Бобобеков, Ш.Х.Воҳидов, Қ.Ражабов,

Н.Абдурахимова, З.Э.Азимова, М.Б.Артиқова, Х.Т.Азизов, Г.А.Агзамова ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўрганилган.

Психолог олимлардан Г.И.Шчукина, М.Г.Давлетшин, Э.Ғ.Ғозиев, В.М.Каримова, Р.И.Суннатов, З.Т.Нишонова ва бошқалар муаммонинг психологик жиҳатлари ҳақида фикр билдирган бўлса, педагогик фасилитация масаласи эса П.Нумми, Д.Йўлдошева, Н.М.Эгамбердиева кабиларнинг ишларида ёритилган.

Айтиш жоизки, миллий ўзликни англаш, ота-боболар меросини асраб-авайлашга эътиборнинг кучайиши самарасида миллий хунармандчилик жадал ривожланмоқда. Бу соҳа янада сайқал топиб, мазмунан бойиб, иқтисодиётимизнинг муҳим тармоғига айланди. Илгари хунармандлар ўзлари ясаган буюмларни сотиш, намойиш этишда турли тўсиқларга учраган бўлса, бугун мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида хунармандлар гузарлари фаолият юритмоқда, бозорларда махсус савдо расталари ташкил этилган. Буларнинг барчаси асрлар давомида сақланиб келаётган ўзбек миллий хунармандчилиги ушбу соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналар учун сармоя манбаи бўлибгина қолмай, соҳада мавжуд бўлган илғор жараёнларни келажакда сақлаб қолиш ҳам демакдир.

Юксак интеллектуал ва жисмоний камолатга эга бўлиш, ишлаб чиқариш жараёнларининг илмий-техникавий ва иқтисодий асосларидан хабардор, меҳнатга онгли-ижодий муносабатда бўлган ёшларни тарбиялашни тақозо этади ва талабаларда миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришда педагогик нуқтаи назардан тадқиқотлар олиб бориш эҳтиёжини ҳосил қилади.

Бу вазифаларни амалга оширишда биз асрлар мабойнида шаклланган миллий анъаналаримизга, аждодларимизнинг бой меросига ва ҳозирги ривожланиш даврининг ютуқларига таянамиз.

Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш муаммоларини ечиш, бу соҳага ёшларни, касб-хунар коллежлар ва олий ўқув юрти битирувчиларини кенг жалб қилиш учун зарурий шарт-шароитлар яратиш бугунги кунда узлуксиз таълим тизимида ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Айнан тадбиркорликни ривожлантиришда узлуксиз таълим тизимининг маълумотлар билан боғлиқ бир қаторда унинг ўзига хос жиҳатларини ҳам ўрганиш зарур.

Юртимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ташкил этиш, шу жумладан миллий хунармандчиликни ривожлантириш иқтисодий ўсишнинг ҳамда ўрта мулкдорлар синфини истиқболли ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида нафақат жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга кўмаклашади, балки миллий бойликни кўпайтириш, иқтисодиётни жаҳон тизимида уйғунлашувини ҳамда ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини таъминлайди.

Миллий хунармандчилик воситасида талабаларнинг тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш меҳнатга онгли муносабатни шакллантиришдир. Мазкур мақсадга эришиш йўлида қўйидаги вазифаларни ижобий ҳал этиш мақсадга мувофиқ:

- Талабаларда меҳнат қилиш истагини қарор топтириш ва уларни замонавий ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида тадбиркорлик фаолиятини юритишга тайёрлаш;
- Миллий хунармандчилик воситасида талабаларнинг тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш орқали уларнинг ақлий қобилиятларини ривожлантириш.

REFERENCES

1. Schnepf, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. “Social Responsibilities of the Businessman.” *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.

2. Katherine M. B. 2006. “Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment” A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103
3. Courtney Lee Weida. “Crafting Creativity & Creating Craft” *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82
4. “The EFA movement”. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. Retrieved 11 Sep 2010.
5. United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 September 2013
6. UNESCO. “Word Education Form Press Kid” (PDF). Retrieved 3 March 2013.